

TUPROQNING OG'IR METALLAR BILAN IFLOSLANISHI

Toxtasinova Yasemin Baxramjan qizi

Tuproq tahlil markazi DM

Sifat nazorati bosh mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455198>

Annotatsiya: Mazkur tezisda tuproqning og'ir metallar bilan ifloslanishi, uning manbalari, ta'siri va bartaraf etish choralari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda og'ir metallar (qo'rg'oshin, kadmiy, simob va boshqalar)ning biosferadagi roli, ularning tuproq unumdorligi hamda inson salomatligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, fitoremediatsiya, kimyoviy va biotexnologik tozalash usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tuproq, og'ir metallar, ekologiya, fitoremediatsiya, ifloslanish, biosfera, toksiklik.

Tuproq inson, o'simlik va hayvonot dunyosi hayoti uchun eng muhim tabiiy resurslardan biridir. U o'simliklar uchun oziqa manbai, mikroorganizmlar uchun yashash muhiti, inson uchun esa oziq zanjirining boshlang'ich halqasi sifatida beqiyos ahamiyatga ega. Shuning uchun tuproqning ekologik holati, undagi kimyoviy elementlarning muvozanati va tozaligi biosferaning umumiy barqarorligida katta rol o'ynaydi. So'nggi o'n yilliklarda texnologik taraqqiyot, sanoat korxonalarining kengayishi, transport vositalarining ortishi va qishloq xo'jaligida turli kimyoviy o'g'itlar hamda pestitsidlarning haddan tashqari qo'llanilishi tufayli tuproqning og'ir metallar elementlari bilan ifloslanish darajasi ortib bormoqda. Ushbu jarayon tuproqni tabiiy holatdan uzoqlashtirib, undagi biologik va kimyoviy jarayonlarning tabiiy muvozanatini buzmoqda. Og'ir metallar tabiiy sharoitda ham mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, vulqon otilishlari, tog' jinslarining yemirilishi, shamol eroziyasi yoki daryo oqimlari natijasida ayrim metallar tuproq tarkibiga o'tadi. Biroq zamonaviy davrda ularning asosiy manbai inson faoliyati, ya'ni antropogen omillardir. Metallurgiya, kimyo, energetika, sement ishlab chiqarish kabi sanoat tarmoqlari, avtomobil chiqindilari, chiqindi suvlar, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan o'g'itlar va pestitsidlar, shuningdek, maishiy chiqindilar og'ir metallarning asosiy manbalari hisoblanadi. Masalan, avtomobil yo'llari atrofida joylashgan tuproqlarda qo'rg'oshin, kadmiy va rux miqdori normadan bir necha baravar yuqori bo'lishi aniqlangan. Og'ir metallar deganda nisbatan yuqori atom og'irligiga ega, biologik tizimlarda toksik ta'sir ko'rsatadigan elementlar tushuniladi. Ularga qo'rg'oshin (Pb), kadmiy (Cd), simob (Hg), mis (Cu), rux (Zn), nikel (Ni), xrom (Cr) va marganes (Mn) kiradi. Bu elementlar tabiiy sharoitda oson parchalanmaydi, balki yillar davomida to'planadi. Shu sababli ular uzoq muddatli ifloslanish manbai sifatida ekologik xavf tug'diradi. Tuproqqa tushgan og'ir metallar ionlari unda turli shakllarda mavjud bo'ladi: erkin ionlar, oksidlar, gidroksidlar, karbonatlar, sulfatlar va organik birikmalar bilan komplekslar holida. Ularning harakatchanligi tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog'liq. Masalan, tuproq pH darajasi, namlik miqdori, gumus tarkibi, mexanik tuzilishi va mikroorganizmlar faoliyati muhim rol o'ynaydi. Kislotali muhitda metall ionlari erkin holda bo'lib, o'simliklar tomonidan oson so'riladi, bu esa o'simlik tanasida ularning to'planishiga sabab bo'ladi. Aksincha, ishqoriy yoki neytral muhitda bu ionlar cho'kma holatiga o'tadi va harakatsizlanadi, natijada ularning biotizimlarga kirishi qiyinlashadi. Shu bois tuproqning kislotaliligini nazorat qilish ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim hisoblanadi. Og'ir metallar tirik organizmlar uchun toksik xususiyatga ega. Ba'zilar juda kichik miqdorda zarur bo'lishi mumkin, ammo ortiqcha miqdori metabolik jarayonlarni izdan chiqaradi. Masalan,

qo'rg'oshin markaziy asab tizimiga zarar yetkazadi, qon ishlab chiqarish tizimini buzadi va suyak to'qimalarida to'planadi. Kadmiy o'simliklarda azot almashinuvini sekinlashtiradi, inson organizmida esa buyrak, jigar va suyak tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Simob esa nerv tizimi faoliyatini izdan chiqaruvchi eng xavfli metallardan biri bo'lib, u suv, havo va tuproq orqali oson tarqaladi. Mis va rux kabi elementlar nisbatan zararsiz bo'lishiga qaramay, ularning ortiqcha to'planishi tuproq mikroflorasiga salbiy ta'sir qiladi, foydali mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatadi va gumus hosil bo'lish jarayonini sekinlashtiradi. Tuproqdagi og'ir metallar konsentratsiyasining ortishi o'simliklarning o'sish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ular fotosintez, nafas olish, oqsil sintezi kabi asosiy fiziologik jarayonlarni susaytiradi. Kadmiy va qo'rg'oshin ildiz hujayralarining o'sishini cheklaydi, suv va ozuqa moddalarning o'simlikka kirishini kamaytiradi. Natijada hosildorlik pasayadi va o'simliklarning umumiy sog'lom holati yomonlashadi. Og'ir metallar oziq zanjiri orqali inson organizmiga ham o'tadi. Masalan, qo'rg'oshin bilan ifloslangan tuproqda o'sgan sabzavotlar yoki kadmiyga boy suv bilan sug'orilgan ekinlar inson uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bunday mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida surunkali zaharlanish, jigar va buyrak kasalliklari, asab tizimi buzilishlari, hatto genetik o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Ifloslangan tuproqni tozalash uchun fitoremediatsiya, bioremediatsiya va kimyoviy immobilizatsiya usullari qo'llaniladi. Fitoremediatsiya — o'simliklar yordamida tozalash usuli bo'lib, u ekologik toza, arzon va samarali hisoblanadi. Kimyoviy immobilizatsiya esa metall ionlarini erimaydigan holatga keltirishga asoslanadi. Bioremediatsiya mikroorganizmlar orqali toksik metallarni zararsiz holatga aylantirishni nazarda tutadi. Tuproqning og'ir metallar bilan ifloslanishini kamaytirish uchun ekologik boshqaruv tizimini kuchaytirish zarur. Eng avvalo, sanoat chiqindilarini tozalash tizimlarini takomillashtirish, chiqindilarning me'yoriy nazoratini amalga oshirish va ekologik qonunlarni qat'iylashtirish kerak. Qishloq xo'jaligida pestitsid va mineral o'g'itlardan me'yorida foydalanish, organik o'g'itlarni keng joriy etish ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, aholining ekologik madaniyatini oshirish orqali ham muammoning oldini olish mumkin. Xulosa qilib aytganda, tuproqning og'ir metallar bilan ifloslanishi bugungi kunda insoniyat oldidagi eng dolzarb ekologik muammolardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisobotlari, 2023.
2. Abduazizov A. 'Tuproq ekologiyasi va muhofazasi', Toshkent, 2021.
3. World Health Organization (WHO). 'Heavy Metals and Human Health', Geneva, 2020.
4. Alloway B.J. 'Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability', Springer, 2019.
5. Kabata-Pendias A. 'Trace Elements in Soils and Plants', CRC Press, 2018.